

NOTORIETATEA ÎN APĂRAREA ȘI PROMOVAREA DREPTURILOR OMULUI – CONDIȚIE INDISPENSABILĂ DE ACCEDERE LA FUNCȚIA DE AVOCAT AL POPORULUI (OMBUDSMANUL)

NOTORIETY IN THE DEFENSE AND PROMOTION OF HUMAN RIGHTS-INDISPENSABLE CONDITION OF ACCESS TO THE POSITION OF PEOPLE'S ADVOCATE (OMBUDSMAN)

CZU: 347.965:342.7

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7870704>

Alexandru ZUBCO¹
Coordonator științific:
Svetlana SLUSARENCO,

ABSTRACT. *This article represents a research premise on an indispensable component for access to the position of Ombudsman provided by national legislation, such as “notorious activity in the defense and promotion of human rights”. We reiterate that the term subject to research was less reflected in scientific doctrine, national practice and legislative norms. The special legislation does not provide a definition and clarity on the representation of notoriety in human rights. This essential precondition remains subject to various interpretations, a fact that can vitiate the process of selecting or electing candidates according to the constitutional function of the People’s Advocate and guaranteeing the independence of the People’s Advocate, after his appointment. The article represents a synthesis of the author’s research topic and will be developed later in the doctoral thesis.*

Keywords: *Ombudsman, Office of the Ombudsman, human rights, defense of human rights, notoriety, notorious activity, Paris Principles, national institution for the protection of human rights, Venice Commission, democratic principles.*

REZUMAT. *Prezentul articol reprezintă o premisă de cercetare asupra unei componente indispensabile pentru accesarea la funcția de Ombudsman prevăzută de legislația națională, precum „activitatea notorie în apărarea și promovarea drepturilor omului”. Reiterăm că termenul supus cercetării a fost mai puțin reflectat în doctrina științifică, practica națională și normele legislative. Legislația specială nu oferă o definiție și o claritate asupra reprezentării notorietății în drepturile omului. Această condiție esențială rămâne supusă interpretărilor diverse, fapt ce poate vicia procesul de selectare sau alegere a candidaților potrivit funcției constituționale de Avocat al Poporului și de garantare a independenței Avocatului Poporului, ulterior numirii sale. Articolul reprezintă o sinteză din tematica de cercetare a autorului și va fi dezvoltată ulterior în teza de doctorat.*

¹ Alexandru ZUBCO, PhD, Școala Doctorală Științe Juridice din cadrul Universității de Stat din Moldova, Șef direcție, Direcția prevenirea torturii, Oficiul Avocatului Poporului, Chișinău, Republica Moldova, e-mail: alexandru.zubco@ombudsman.md, ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-9062-2537>, Tema de cercetare: Instituția Ombudsmanului – ca factor determinant al procesului democratic din Republica Moldova

Cuvinte-cheie: *Avocatul Poporului, Ombudsmanul, Oficiul Avocatului Poporului, drepturile omului, apărarea drepturilor omului, notorietate, activitate notorie, Principiile de la Paris, instituție națională de protecție a drepturilor omului, Comisia de la Veneția, principii democratice.*

ПЕРЕКАЗ. *Данная статья представляет собой исследовательскую предпосылку обязательного компонента доступа к должности Омбудсмана, предусмотренного национальным законодательством, такого как «заведомо известная деятельность по защите и продвижению прав человека». Подчеркнем, что предмет исследования в меньшей степени нашел отражение в научной доктрине, отечественной практике и законодательных нормах. Специальное законодательство не дает определения и ясности в отношении репрезентации известности в области прав человека. Это важное предварительное условие остается предметом различных толкований, что может нарушить процесс отбора или избрания кандидатов в соответствии с конституционной функцией Народного Адвоката и гарантировать его независимость после назначения. Статья представляет собой синтез темы исследования автора и будет развита в дальнейшем в докторской диссертации.*

Ключевые слова: *Народный Адвокат, Омбудсмен, Аппарат омбудсмана, права человека, защита прав человека, известность, пресловутая деятельность, Парижские принципы, национальное учреждение по защите прав человека, Венецианская комиссия, демократические принципы.*

A. Repere introductive privind autoritatea Instituției Ombudsmanului în Republica Moldova. În Republica Moldova, instituția Avocatului Poporului (Ombudsmanului) este reglementată în art.59¹ a Constituției Republicii Moldova [1] și prevederile Legii 52/2014 cu privire la Avocatul Poporului (Ombudsmanul) [2]. Reglementarea constituțională a instituției Avocatului Poporului a fost inclusă în 2017 după un șir de recomandări internaționale repetate [3]. Iar, Legea 52/2014 a fost elaborată și ajustată [3] cu implicarea partenerilor de dezvoltare în contextul ralierei instituției Avocatului Poporului la standardele europene și a Principiilor referitoare la Statutul Instituțiilor Naționale (redenumite Principiile de la Paris) [4].

Oficiul Avocatului Poporului a fost acreditat de Biroul Alianței Globale a Instituțiilor Naționale de Protecție a Drepturilor Omului (GANHRI) cu statutul „A” în 2018¹. Statutul „A” este cea mai înaltă calificare acordată instituțiilor naționale de protecție a drepturilor omului. Acest statut prezintă recunoașterea corespunderii Instituției Ombudsmanului cu Principiile de la Paris. La fel, acreditarea relevă că Oficiul Avocatul Poporului beneficiază de toate prerogativele politice și administrative, nu este influențată politic, are independență absolută (politic, administrativ și financiar) și că drepturile omului și procesele democratice din Moldova sunt respectate².

¹ <https://ganhri.org/accreditation/>

² <http://old.ombudsman.md/ro/content/oficiul-avocatului-poporului-acreditat-cu-statutul-de-catre-biroul-pentru-acreditare-al>

Potrivit prevederilor al.1, 2 articolul 59¹ din Constituția R. Moldova, [... Avocatul Poporului asigură promovarea și protecția drepturilor și libertăților fundamentale ale omului. Poate fi numit Avocat al Poporului persoana care se bucură de o reputație ireproșabilă, are înaltă competență profesională și activitate notorie în domeniul apărării și promovării drepturilor omului...].

Legea 52 din 03 aprilie 2014 cu privire la Avocatul Poporului (Ombudsmanul) în art. 1 stabilește că Avocatul Poporului (Ombudsmanul) asigură respectarea drepturilor și libertăților omului de către autoritățile publice, de către organizații și întreprinderi, indiferent de tipul de proprietate și forma juridică de organizare, de către organizațiile necomerciale și de către persoanele cu funcții de răspundere de toate nivelurile. La fel, Avocatul Poporului contribuie la apărarea drepturilor și libertăților omului prin prevenirea încălcării acestora, prin monitorizarea și raportarea modului de respectare a drepturilor și libertăților fundamentale ale omului la nivel național, prin perfecționarea legislației ce ține de domeniul drepturilor și libertăților omului, prin colaborarea internațională în acest domeniu, prin promovarea drepturilor și libertăților omului și a mecanismelor de apărare a acestora, prin aplicarea procedurilor reglementate de prezenta lege. În același timp, Avocatul Poporului pentru protecția drepturilor copilului își exercită atribuțiile pentru asigurarea respectării drepturilor și a libertăților copilului și realizării, la nivel național, de către autoritățile publice centrale și locale, de către persoanele cu funcție de răspundere de toate nivelurile a prevederilor Convenției ONU cu privire la drepturile copilului. Legea specială reiterează că activitatea Avocatului Poporului și a funcționarilor care activează sub autoritatea sa are caracter public.

Suplimentar, Legea menționează că în activitatea sa, Avocatul Poporului se conduce de Constituția Republicii Moldova, de prezenta lege, de alte legi ale Republicii Moldova, precum și de tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte. Avocatul Poporului se ghidează de principiile legalității, egalității, imparțialității, transparenței, echității sociale, democrației, umanismului și se conduce de conștiința sa.

Funcția de Avocat al Poporului¹ poate fi deținută de persoana care corespunde următoarelor cerințe: (a) este cetățean al Republicii Moldova; (b) nu este supusă unei măsuri de ocrotire judiciare sub forma tutelei; (c) deține diplomă de licență sau echivalentul acesteia; (d) are o vechime în muncă de cel puțin 10 ani și o activitate notorie în domeniul apărării și promovării drepturilor omului; (e) se bucură de o reputație ireproșabilă; (f) cunoaște limba de stat; (g) nu are în ultimii 5 ani, în cazierul privind integritatea profesională, înscrieri cu privire la rezultatul negativ al testului de integritate profesională pentru încălcarea obligației prevăzute la art. 7 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 325 din 23 decembrie 2013 privind evaluarea integrității instituționale. Nu poate candida la funcția de

¹ Articolul 6 a Legii 52/2014 cu privire la Avocatul Poporului (Ombudsmanul)

Avocat al Poporului persoana care: (a) are antecedente penale, inclusiv stinse, pentru săvârșirea cu intenție a unei infracțiuni sau a fost absolvită de răspundere penală printr-un act de amnistie sau de grațiere; (b) a fost concediată sau eliberată din funcție din motive imputabile și (c) are interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

Avocatul Poporului exercită următoarele atribuții: (a) recepționează și examinează cererile cu privire la încălcarea drepturilor și libertăților omului și reține, în termenele stabilite, răspunsuri în scris în privința cererilor depuse; (b) prezintă autorităților și/sau persoanelor responsabile propuneri și recomandări privind repunerea în drepturi a persoanelor în privința cărora s-a constatat încălcarea drepturilor și libertăților omului; (c) contribuie la soluționarea pe cale amiabilă a conflictelor între autoritățile publice și persoanele fizice; (d) contribuie la perfecționarea legislației în domeniul drepturilor și libertăților omului; (e) prezintă propuneri și recomandări de ratificare sau aderare la instrumentele internaționale în domeniul drepturilor și libertăților omului și acordă suport metodologic pentru asigurarea implementării lor; (f) sesizează Curtea Constituțională și înaintează acțiuni în instanțele judecătorești, prezintă puncte de vedere la cererea Curții Constituționale; (g) angajează salariați și exercită dreptul de autoritate disciplinară în conformitate cu legea; (g¹) organizează și implementează sistemul de control intern managerial și poartă răspundere managerială pentru administrarea bugetului Oficiului și a patrimoniului public aflat în gestiune; (h) promovează drepturile omului în societate; (i) îndeplinește alte atribuții prevăzute de lege.

În exercitarea mandatului său, Avocatul Poporului are dreptul: (a) să fie primit în audiență de către Președintele Republicii Moldova, de către Președintele Parlamentului și de către Prim-ministru atât în cadrul orelor de audiență, cât și în afara lor; (b) să fie primit imediat și fără nicio formă de obstrucțiune sau întârziere în audiență de către conducători și alte persoane cu funcții de răspundere de toate nivelurile ale autorităților publice, instituțiilor, organizațiilor și întreprinderilor, indiferent de tipul de proprietate și forma juridică de organizare, ale inspectoratelor de poliție și locurilor de detenție din cadrul acestora, ale instituțiilor penitenciare, izolatoarelor de urmărire penală, unităților militare, centrelor de plasament pentru imigranți sau solicitanții de azil, ale instituțiilor care acordă asistență socială, medicală sau psihiatrică, ale instituțiilor speciale de învățământ și de reeducare sau instituțiilor curative și de reeducare a minorilor și ale altor instituții similare; (c) să asiste și să ia cuvântul la ședințele Parlamentului, ale Guvernului, ale Curții Constituționale, ale Consiliului Superior al Magistraturii, ale Consiliului Superior al Procurorilor; (d) să prezinte Parlamentului sau Guvernului recomandări în vederea perfecționării legislației în domeniul asigurării drepturilor și libertăților omului; (e) să verifice respectarea și exercitarea conformă de către autoritățile publice, de către organizații și întreprinderi, indiferent

de tipul de proprietate și forma juridică de organizare, de către organizațiile necomerciale, de către persoanele cu funcții de răspundere de toate nivelurile a atribuțiilor acestora privind respectarea drepturilor și libertăților omului; (f) să reprezinte persoanele fizice sau grupurile de persoane fizice în fața autorităților publice și instanțelor de judecată în cazurile complexe ce țin de drepturile și libertățile omului sau în cazurile de interes public; (g) să acționeze din oficiu în cazurile stabilite de lege; (h) să aibă acces liber la toate autoritățile publice, să asiste la ședințele subdiviziunilor lor, inclusiv la ședințele organelor colegiale ale acestora; (i) să aibă acces liber și fără întârziere în instituții, organizații și întreprinderi, indiferent de tipul de proprietate și forma juridică de organizare, în inspectoratele de poliție și locurile de detenție din cadrul acestora, în instituțiile penitenciare, în izolatoarele de urmărire penală, în unitățile militare, în centrele de plasament pentru imigranți sau pentru solicitanții de azil, în instituțiile care acordă asistență socială, medicală sau psihiatrică, în instituțiile speciale de învățământ și de reeducare sau în instituțiile curative și de reeducare a minorilor și în alte instituții similare; (j) să aibă acces nelimitat și imediat, în orice moment al zilei, în orice sector al locurilor de detenție, la orice informație privind tratamentul și condițiile de detenție a persoanelor private de libertate; (k) să solicite și să primească de la autoritățile publice, de la persoanele cu funcții de răspundere de toate nivelurile informațiile, documentele și materialele necesare pentru exercitarea atribuțiilor, inclusiv informațiile oficiale cu accesibilitate limitată și informațiile atribuite la secret de stat în condițiile legii; (l) să invite pentru audieri și să primească de la persoanele cu funcții de răspundere explicațiile și informațiile necesare pentru elucidarea circumstanțelor cazului examinat; (m) să solicite instituțiilor de stat competente efectuarea expertizei judiciare, a constatărilor tehnico-științifice și medico-legale și prezentarea raportului de expertiză sau a procesului-verbal privind imposibilitatea întocmirii unui asemenea raport; (n) să aibă întrevederi nelimitate și convorbiri confidentiale, fără martori, iar în caz de necesitate prin intermediul traducătorului, cu persoana aflată în locurile specificate la lit. b), precum și cu oricare altă persoană care, în opinia sa, ar putea oferi informații utile; (o) să solicite concluziile instituțiilor competente referitoare la respectarea drepturilor și libertăților omului în cazul în care există suficiente temeiuri pentru a presupune lezarea drepturilor și libertăților garantate de Constituția Republicii Moldova și de tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte; (p) să facă publice rezultatele examinării cazurilor privind încălcarea drepturilor și libertăților omului și (q) să colaboreze cu instituții și organizații internaționale și regionale care activează în domeniul protecției drepturilor și libertăților omului.

Principiile de la Paris susțin că o instituție națională trebuie să aibă competența de a promova și proteja drepturile omului. La fel, aceasta trebuie să aibă un mandat cât mai larg posibil, care să fie clar prevăzut într-un text constituțio-

nal sau legislativ, precizând componența și sfera sa de competență. O instituție națională trebuie să aibă, *inter alia*, următoarele responsabilități (a) să prezinte Guvernului, Parlamentului și oricărui alt organ competent, la solicitarea autorităților în cauză, sau prin exercitarea competențelor sale de a se autosesiza cu privire la o anumită problemă, puncte de vedere, recomandări, propuneri și rapoarte cu privire la orice aspect legat de promovarea și protecția drepturilor omului; instituția națională poate decide să le publice; aceste puncte de vedere, recomandări, propuneri și rapoarte.

Orice prerogativă a instituției naționale trebuie să se refere la următoarele domenii: (i) orice prevederi legislative sau administrative, precum și prevederi referitoare la organizațiile judiciare, menite să mențină și să extindă protecția drepturilor omului; în acest sens, instituția națională examinează legislația și dispozițiile administrative în vigoare, precum și proiectele și propunerile și formulează recomandările pe care le consideră adecvate pentru a asigura că aceste dispoziții sunt conforme cu principiile fundamentale ale drepturilor omului; recomandă, dacă este necesar, adoptarea unei noi legislații, modificarea legislației în vigoare și adoptarea sau modificarea măsurilor administrative; (ii) orice situație de încălcare a drepturilor omului pe care decide să o investigheze; (iii) pregătirea rapoartelor privind situația națională a drepturilor omului în general, precum și aspecte mai specifice; (iv) atragerea atenției Guvernului asupra situațiilor din orice parte a țării în care drepturile omului sunt încălcate și propunerea de inițiative pentru a pune capăt unor astfel de situații și, dacă este necesar, exprimarea unui punct de vedere cu privire la pozițiile și reacțiile Guvernului; (b) să promoveze și să asigure armonizarea legislației, reglementărilor și practicilor naționale cu instrumentele internaționale privind drepturile omului la care Statul este parte și punerea acestora în aplicare efectivă; (c) Să încurajeze ratificarea instrumentelor menționate anterior sau aderarea la aceste instrumente și să asigure punerea lor în aplicare; (d) să contribuie la rapoartele pe care Statele trebuie să le transmită organelor și comisiilor Organizației Națiunilor Unite și instituțiilor regionale, în conformitate cu obligațiile care le revin în temeiul tratatelor și, dacă este necesar, să își exprime opinia cu privire la subiectul în cauză, cu respectarea independenței lor; (e) să coopereze cu Organizația Națiunilor Unite și cu orice altă organizație din sistemul Organizației Națiunilor Unite, cu instituțiile regionale și instituțiile naționale ale altor țări, care au competențe în domeniul protecției și promovării drepturilor omului; (f) să contribuie la formularea programelor de educație și de cercetare în domeniul drepturilor omului și să participe la punerea acestora în practică, în școli, universități și cercuri profesionale; (g) să informeze cu privire la drepturile omului și eforturile de combatere a tuturor formelor de discriminare, în special a discriminării rasiale, prin creșterea gradului de conștientizare a opiniei publice, în special prin informare și educație și prin utilizarea tuturor organelor de presă.

Potrivit pct. 8 a Principiilor privind protecția și promovarea Instituției Ombudsmanului (redenumite Principiile de la Veneția), criteriile de numire a Ombudsmanului trebuie să fie suficient de largi pentru a încuraja o gamă largă de candidați potriviți. Criteriile esențiale sunt caracterul moral ridicat, integritatea, expertiza și experiența profesională corespunzătoare, inclusiv în domeniul drepturilor omului și libertăților fundamentale. Comisia de la Veneția evidențiază că în mandatul său, Ombudsmanul nu se angajează în activități politice, administrative sau profesionale incompatibile cu independența sau imparțialitatea sa. Ombudsmanul și personalul sunt obligați să respecte codul de etică de autoreglementare [5].

Reiterăm opinia doctrinarilor Gheorghe Avornic și Dumitru Postovan, care accentuează la o altă valoare a instituției Ombudsmanului de la ediția tradițională ce înglobă examinarea unor cazuri concrete cu probleme de ordin general, la propagarea problemelor de drept. Doctrinarii susțin că aportul Oficiului ar trebui să atingă dezbateră mecanismului de reglementare în actele normative a drepturilor și libertăților fundamentale ale omului, dacă toate aceste drepturi sunt fixate în Constituție, care sunt căile și mecanismele de apărare a lor, interacțiunea în această materie atât dintre actele normative, cât și dintre instituțiile de drept și alte structuri statale pentru a exclude vidul legislativ, dar și volumele în activitatea organelor statale (arii neacoperite, lipsă de competență ș.a.). Tocmai acestea ar fi problemele de care trebuie să se ocupe Ombudsmanul, care, dacă descoperă discrepanțe între dreptul internațional și cel intern, să întreprindă acțiuni de a le înlătura. Pentru aceasta Ombudsmanul trebuie să aibă dreptul la inițiativa legislativă, la sesizarea Curții Constituționale, iar însuși statutul juridic al Ombudsmanului să fie reglementat de Constituție. Un astfel de statut cu astfel de sarcini și funcții nu va fi confundat cu alte instituții de drept [6].

Aceleași idei sunt susținute și de doctorul în drept, Daniela Vidaicu, în lucrarea „Instituția Avocatului Parlamentar în Republica Moldova: realități și perspective” [7].

B. Interpretarea actului de notorietate în jurisdicția constituțională națională. Exercițiul aplicabilității actului de notorietate a fost testat la Curtea Constituțională în premieră în 2015, odată cu adoptarea Legii noi a Avocatului Poporului și numirii în funcția de Avocat al Poporului a candidatei Ecaterina Burlacu pentru funcția de Avocat al Poporului pentru drepturile copilului, pentru un mandat de 7 ani¹.

În hotărârea sa, Curtea a reținut că notorietatea în domeniul apărării și promovării drepturilor omului este o însușire a persoanei care dorește să ocupe

¹<https://constcourt.md/libview.php?l=ro&id=7&id=658&t=/Prezentare-generală/Serviciul-de-presa/Noutati/Numirea-dnei-Ecaterina-Burlacu-in-functia-de-Avocat-al-Poporului-pentru-drepturile-copilului-neconstitucionala?l=ro&id=7&id=658&t=/Prezentare-generală/Serviciul-de-presa/Noutati/Numirea-dnei-Ecaterina-Burlacu-in-functia-de-Avocat-al-Poporului-pentru-drepturile-copilului-neconstitucionala>

funcția de Avocat al Poporului. În speță, această însușire presupune ca acest candidat să fie cunoscut de un număr mare de persoane ca activând în domeniul drepturilor omului, prin apărarea și promovarea lor [8].

Notorietatea în materie de apărare și promovare a drepturilor omului poate fi dovedită inclusiv prin **pledarea** unor cauze pentru garantarea unor drepturi ale omului în fața instanțelor naționale sau internaționale, atunci când aceste drepturi sunt încălcate; prin **luarea de poziție publică**, atunci când respectarea drepturilor omului nu este o prioritate pentru autorități sau când respectarea lor este nesocotită în totalitate; prin **organizarea de manifestații publice** - în conformitate cu legea - pentru prevenirea unor încălcări ale drepturilor omului; prin **organizarea de conferințe**, seminare, mese-rotunde ș.a. cu privire la materia drepturilor omului și importanța respectării lor; prin **conceperea de propuneri legislative** menite să garanteze de o manieră mai eficientă drepturile omului; prin **exemplul de activism public** politic și moral dat întregii societăți în materie de promovare a drepturilor omului; prin **activitatea științifică** în domeniile dreptului constituțional și al drepturilor omului; prin **recunoașterea** ca atare a acestei activități de către **organizațiile internaționale** care luptă pentru protecția drepturilor omului etc.

Curtea a mai menționat că necesitatea notorietății este determinată de faptul că instituția Avocatului Poporului, și implicit a Avocatului Poporului pentru Drepturile Copilului, este garantul dezvoltării democratice, constituind una din autoritățile mediatoare între societate și stat, în vederea asigurării dialogului și a respectării valorilor universale privind drepturile și libertățile omului. Notorietatea trebuie consolidată și de o bună cunoaștere a materiei drepturilor omului pentru o societate democratică.

La fel, Curtea Constituțională a subliniat că **profesionalismul și notorietatea constituie două elemente-cheie care fac ascultată această persoană de către celelalte autorități și instituții ale statului.**

În particular, Curtea a sugerat că notorietatea poate fi dovedită prin: **pledoari publice la nivel național și internațional, în numele copiilor; comunicarea cu copiii/adolescenții/părinții; monitorizarea aplicării cadrului legal și normativ național și internațional în domeniul drepturilor copilului; experiența în prestarea de servicii sau apărarea și garantarea drepturilor copiilor și existența unei experiențe vaste în domeniul incluziunii copiilor cu diverse vulnerabilități sociale ș.a.**

Concluzii. A fi notoriu, potrivit Dicționarului Explicativ al Limbii Române înseamnă „cunoscut de multă lume, știut de toți; remarcabil, renumit”.

Iar, pentru a fi cunoscut în domeniul apărării și promovării drepturilor omului, candidatul la funcția de Ombudsman ar trebui, cel puțin cumulativ următoarele calități:

✓ să posede o bună cunoaștere a materiei drepturilor omului (*nu doar studiile universitare*);

✓ să pledeze în cauze strategice (litigare strategică) împotriva abuzurilor Statului sau în cauze de rezonanță la nivel național, cât și la nivel internațional (europene și internaționale);

✓ să-și exprime poziția public (*expunere publică, interviuri, declarații în presă, postări pe rețele de socializare, etc*), atunci când respectarea drepturilor omului nu este o prioritate pentru autorități sau când respectarea lor este nesocotită în totalitate;

✓ să **organizeze manifestații publice** (*în conformitate cu legea*) pentru prevenirea unor încălcări ale drepturilor și libertăților fundamentale ale omului sau să participe deschis la asemenea întruniri;

✓ să **organizeze conferințe**, seminare, mese-rotunde ș.a. cu privire la materia drepturilor omului și importanța respectării lor;

✓ să **conceapă propuneri legislative** menite să garanteze de o manieră mai eficientă drepturile omului;

✓ să **fie prin exemplul său de activism public** politic, civic și moral dat întregii societăți în materie de promovare a drepturilor omului;

✓ să **contribuie prin activitatea științifică** în domeniile dreptului constituțional și al drepturilor omului;

✓ să **fie recunoscut** ca atare a acestei activități de către **organizațiile internaționale** care luptă pentru protecția drepturilor omului

✓ etc.

✓ Toate aceste acțiuni și multe altele trebuiesc să fie realizate continuu timp de cel puțin 10 ani.

Expresia constituțională „notorietate” nu este una tehnică sau ocazională. Mai degrabă aceasta statuează asupra relevanței și vocației funcției de Avocat al Poporului în contextul misiunii sale de promotor și apărător al drepturilor omului, de regulă încălcate de Stat. Miza actului suprem este că la această funcție nu poate candida orice „aventurier”, ci anume acel profesionist ce dispune de diligența unui apărător cunoscut în spațiul public pentru eforturile individuale de protecție a drepturilor omului. În opinia autorului, profesioniștii compatibili pentru această funcție sunt: angajații Oficiului Avocatului Poporului și membrii organizațiilor obștești active de apărare a drepturilor omului (apărători ai drepturilor omului). Această listă nu este una exhaustivă.

In concreto, calitatea de notorietate trebuie să fie apreciată în sectorul public. Autoritățile statale ar trebui să cunoască valoarea și potențialului Ombudsmanului atât în stilul său reprezentativ, cât și pentru a îndeplini cu celeritate recomandările acestuia. Or, în lipsa unei asemenea notorietăți în fața sectorului public, calitatea intervenției actelor de reacționare ale Avocatului Poporului scade simțitor în detrimentul protecției drepturilor omului. Autoritățile naționale trebuie în același timp să aibă și un respect față de Ombudsman, dar și o temere față de reacțiile acestuia. Evident că Avocatul Poporului autohton nu poate concura cu funcțiile

Ombudsmanului European, care are rolul mai mult de mediator. În contextul în care, Republica Moldova este într-un proces de tranziție democratică, rolul Avocatului Poporului vine în apărarea drepturilor poporului asupra actului guvernării. Acesta trebuie să fie un fel de porta-voce a poporului și să reamintească Statului despre obligația de a respecta, asigura și garanta drepturile și libertățile fundamentale. În lipsa notorietății, aceste angajamente riscă să nu fie vociferate.

Istoric, Legea cu privire la avocații parlamentari din 1997 admitea accesarea la funcția de Avocat parlamentar a persoanelor din profesiile juridice¹. De aceea, în calitatea de Avocați parlamentari au fost procurori, deputați, avocați, juriști și nicidecum apărători ai drepturilor omului.

Dincolo de aspecte sus invocate, mai reiterăm că calitatea de notorie se cicatrizează urmare a (a) procesului de numire în funcție (votul în Parlament), (b) independența financiară a instituției, (c) cooperarea cu sectorul asociativ și (d) calitatea de membru al Avocatului Poporului în alte entități parte a celor 3 puteri în stat.

În 2017, în procesul acreditării cu statutul „A”, Subcomitetul de acreditare al GANHRI a atras atenția asupra necalității legislației avocatului parlamentar din mai multe accente². Una dintre observațiile Subcomitetului de acreditare a fost „procesul de alegere a Avocatului Parlamentar”. Experții au reiterat că un Avocat al Poporului ar trebuie să fie numit de „*o mai mare majoritate parlamentară sau chiar absolută*”, decât cea prevăzută de ex-legislația.

Relevanța numirii Ombudsmanului de către toți legiuitorii în cadrul unui proces public de dezbateri și deliberativ oferă va oferi încredere mai mare asupra acestei instituții de protecție, cât și o eventuală protecție din partea decidenților politici atunci când Avocatul Poporului va trebui să reacționeze împotriva Statului sau partidului majoritar aflat la guvernare. Legiuitorii sunt impuși să găsească un consens larg, atunci când decid asupra investirii unui Avocat al Poporului. Notorietatea Avocatului Poporului riscă să fie afectată atunci când partidul majoritar sau o coaliție majoritară alege un candidat. Acest candidat nu poate pretinde asupra independenței sale față de Legiuitor sau un anumit partid. Iar, activitățile pe mandat prevăzute de Principiile de la Paris riscă să fie nerealizate sau doar mimate. Toți legiuitorii trebuie să conștientizeze valoarea și impactul acestei instituții. Oficiul Avocatului Poporului nu este doar o instituție publică de examinare a petițiilor, ci o instituție națională de protecție a drepturilor omului. Oficiul Avocatului Poporului nu este instituția ce răspunde de nivelul de respectare a drepturilor omului în țară, ci acest rol îl au doar autoritățile publice.

Într-o cercetarea efectuată de Agenția pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene arată necesitatea îmbunătățirii proceselor de numire a organe-

¹ Legea nr.1349/1997 cu privire la avocații parlamentari, aprobată: https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=92925&lang=ro

² <http://old.ombudsman.md/ro/content/oficiul-avocatului-poporului-acreditat-cu-statutul-de-catre-biroul-pentru-acreditare-al>

lor decizionale ale Instituțiilor naționale de drepturile omului, pentru a asigura transparența și credibilitatea. Independența Instituțiilor naționale de drepturile omului ar fi consolidată prin examinarea candidaților de către o comisie de experți independentă, în conformitate cu cerințele legale, care să asigure transparența și selecția pe baza meritelor. Examinarea candidaților ar putea beneficia și de implicarea parlamentară, de exemplu prin audieri consultative [9].

Pe de altă parte, subfinanțarea instituției Ombudsmanului arată de fapt la lipsa independenței financiare a acesteia. Dacă noua Lege prevede un șir de atribuții extinse de mandat, atunci întreținerea bugetară a acesteia se relevă la cerințele pentru autoritățile publice centrale. Preponderent, cheltuielile bugetare includ cea mai mare proporție plata salariilor angajaților (*cu titlul de remarcă: salariile angajaților sunt mult mai mici decât a angajaților din autoritățile monitorizate*). Bugetul OAP este parte componentă a Legii bugetare. OAP se supune financiar Ministerului finanțelor. Cheltuielile privind realizarea activităților de mandat sau de promovare a drepturilor omului sunt extrem de reduse. De aceea o parte componentă a atribuțiilor OAP nu sunt realizate. În context, Avocatul Poporului este impus să solicite majorări de capital de la autoritățile, pe care tot el le monitorizează, după cum acestea asigură respectarea angajamentelor de drepturile omului. Riscul de a fi privat de mijloace bugetare a fost resimțit pe parcursul istoric al Oficiului și precedesorului¹ și rămâne valabil pe durata criticii active a unui guvern majoritar.

Statutul „A” determină Avocatul Poporului să coopereze activ cu societatea civilă, în special cea specializată în materia protecției drepturilor omului. Lipsa notorietății sau nesușinerea Avocatului Poporului de către societatea civilă poate crea serioase impedimente în activitatea instituției. Istoric, majoritatea Ombudsmanilor din Moldova au avut de suferit urmare a reticenței societății civile de a coopera pe probleme de drepturile omului. Mai nou, în cadrul Oficiului Avocatului Poporului funcționează un Consiliu pentru prevenirea torturii, format din cinci membri ai societății civile. În cadrul acestui forum, deciziile se adoptă prin vot. În perioada 2016-2020, ex-Ombudsmanul a fost ignorat continuu de membrii societății civile din cadrul Consiliului pentru prevenirea torturii, care adoptau decizii neținând cont de opinia Avocatului Poporului și pe care Avocatul Poporului era obligat să le îndeplinească, contrar statutului său de independență².

Reprezentanții sectorului asociativ trebuie priviți ca parteneri ai Avocatului Poporului. Organizațiile necomerciale ar trebui să conștientizeze să-și asume responsabilitățile unei atribuții publice, cum ar fi cea de membru al Consiliului pentru prevenirea torturii și să coopereze cu Oficiul Avocatului Poporului. În

¹ <http://ombudsman.md/rapoarte/anuale/>

² <http://www.transparency.md/2019/08/16/nota-de-pozitie-asupra-initiativei-de-lichidare-a-consiliul-pentru-prevenirea-torturii-si-transmiterea-catre-avocatul-poporului-a-atributiilor-prevazute-de-mecanismul-national-de-prevenire-a-torturii/>

același timp, Oficiul Avocatului Poporului și Ombudsmanii trebuie să mențină o poziție constructivă pro-drepturile omului cu membrii societății civile.

Aspectul de notorietate nu se referă strict doar la „a fi cunoscut în sectorul public”, ci și în sectorul privat. Legea 52 prevede că Avocatul Poporului „asigură protecția tuturor drepturilor și libertăților omului de către autoritățile publice, de către organizații și companii, indiferent de tipul de proprietate și de forma juridică organizatorică, de către organizațiile necomerciale și prin factori de decizie la toate nivelurile”. Aceasta ar însemna că Avocatul Poporului este competent, în principiu, față de orice persoană juridică din Moldova. Legiuitorul autohton nu a specificat ce anume a avut în vedere prin împuternicirea Ombudsmanului de a proteja entitățile juridice și care anume drepturi ale acestor entități ar trebui protejate. Subiectul respectiv este încă tabu în OAP.

Analizând Principiile de la Veneția, observăm că o jurisdicție generală cu sectorul privat pentru Ombudsman este nepotrivită mandatului acestuia. Nu este neobișnuit ca competența unui Ombudsman să acopere anumite părți ale sectorului privat (*de exemplu, în chestiuni anti-discriminare*). Cu toate acestea, principalul obiectiv al competenței unui Ombudsman este, prin tradiție și scop, administrația publică. Deși niciun standard aplicabil nu pare să împiedice un astfel de aranjament, având în vedere experiența generală, ar trebui să se analizeze dacă Avocatul Poporului se bucură de o autoritate suficientă pentru ca o jurisdicție atât de extinsă să fie fezabilă. Trebuie avut în vedere faptul că opiniile Avocatului Poporului ar putea fi ignorate de sectorul privat într-o măsură care ar afecta mandatul său. Mai degrabă, Comisia de la Veneția consideră că este recomandabil să includă organismele private în jurisdicția Avocatului Poporului numai în măsura în care acestor agenții le este încredințată o misiune de serviciu public sau, după caz, cofinanțate de stat.

Finalmente, opinăm că condiția de notorietate a Ombudsmanului este o calitate a candidatului ce dorește să acceadă la această funcție înainte de numirea sa. Notorietatea nu se creează pe perioada de mandat. În cadrul Oficiului Avocatului Poporului aceasta poate fi doar consolidată, accentuată, fortificată. Lipsa notorietății creează varii impedimente în activitatea de apărare și promovare a drepturilor omului.

Referințe bibliografice:

1. Constituția Republicii Moldova nr.1 din 29.07.1994, online: https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=128016&lang=ro;
2. Legea 52 din 03.04.2014 cu privire la Avocatul Poporului (Ombudsmanul), publicată în MO nr.110-114, art.278, online: https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=121241&lang=ro
3. Legea nr.70 din 13.04.2017 pentru completarea titlului III din Constituția

- Republicii Moldova, publicat în MO nr.155-161, art.261, online: https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=99138&lang=ro;
4. Principiile referitoare la Statutul Instituțiilor Naționale (Principiile de la Paris), adoptate prin Rezoluția Adunării Generale nr. 48/134 din 20 decembrie 1993 <https://ganhri.org/paris-principles/>;
 5. Principiilor privind protecția și promovarea Instituției Ombudsmanului (Principiile de la Veneția), adoptate de Comisia europeană pentru democrație prin lege (Comisia de la Veneția) la sesiunea plenară nr.118 din 15-16 martie 2019, online: [https://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-AD\(2019\)005-e](https://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-AD(2019)005-e)
 6. Gheorghe Avornic, Dumitru Postovan, Revista Națională de Drept nr.4/2015 „Instituția Avocatul Poporului (Ombudsmanul) și dreptul discreționar” https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file/Instituti%20Avocatul%20Poporului%20%28ombudsmanul%29%20si%20%E2%80%9Edreptul%20discretionar%E2%80%9D_0.pdf
 7. Vidaicu Daniela, Instituția Avocatului Parlamentar în Republica Moldova: realități și perspective. Chișinău, 2012. http://old.ombudsman.md/sites/default/files/document/attachments/4.instituti%20avocatului%20parlamentar_in_rm-final.pdf
 8. Hotărârea Curții Constituționale nr.22 din 16.07.2015 privind controlul constituționalității HP nr.140 din 3 iulie 2015 privind numirea în funcția de Avocat al Poporului pentru drepturile copilului, online: <https://www.constcourt.md/ccdocview.php?l=ro&tip=hotariri&docid=542#top>
 9. Raport „Instituții Naționale pentru Apărarea Drepturilor Omului Puternice și Eficace”, elaborat de Agenția pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene, 2021, online: https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2020-strong-effective-nhris-summary_ro.pdf